

SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA E ANGELI

COPIA DA MAZZOLA FRANCESCO DETTO PARMIGIANINO

(Parma 1503 - Casalmaggiore 1540)

INVENTARIO: 109

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

La prima menzione di questa teletta, dalla provenienza ignota, risale al 1693, segnalata tra i beni di casa Borghese come opera autografa di Francesco Mazzola, detto il Parmigianino (Inv. 1693), nome ripreso nel 1790 (Inv. 1790) e come tale confermato dall'autore degli elenchi fedecommissari ottocenteschi (Inv. Fid. 1833). Il dipinto, una replica variata della *Madonna dal collo lungo* del Parmigianino ([Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 230](#)), non deve essere affatto confuso con l'esemplare, oggi perduto, così descritto nel 1700 da Domenico Montelatici nella medesima raccolta: "lo Sposalizio di santa Caterina martire, con Gesù bambino in braccio a Maria Vergine, il quale prende la mano alla santa per metterle in dito l'anello" (Montelatici 1700). Si tratta, infatti, come si può leggere, di un momento diverso della vita della santa, qui ritratta al posto della Vergine, con la spada e la corona sul capo, mentre indossa già l'anello, un dettaglio che, in aggiunta all'assenza di Maria e del piccolo Gesù, fa dunque cadere ogni tentativo di identificarla con la composizione ricordata dallo scrittore.

Per quanto concerne l'autore, nel 1928 Roberto Longhi propose di assegnare la teletta al catalogo di Ludovico Carracci, collocando cronologicamente il quadro Borghese tra il 1580-90; parere scartato sia dal Bodmer (1939), che lo classificò come 'Opera di Scuola del Parmigianino', sia da Paola della Pergola (1955) la quale, ritenendolo uno studio, giudicò il dipinto una libera interpretazione della *Madonna dal collo lungo* dell'artista parmense.

Dopo anni di oblio, nel 2006 la tela è apparsa nel catalogo per immagini della Galleria Borghese come 'Variazione da Parmigianino', realizzata a detta della critica (cfr. Herrmann Fiore 2006) dal pittore bolognese Domenico Zampieri intorno al 1610. Tale giudizio, mai vagliato dagli studi, riporta di certo il quadro nel solco della pittura emiliana, dove opere di questo livello furono ammirate e studiate dagli artisti locali, non potendo non misurarsi con capolavori di tale portata. Di fatto, la *Madonna dal collo lungo* di Francesco Mazzola, qui finta nei panni della vergine alessandrina, rappresenta da sempre un esempio di eleganza e stravaganza che, pur nella sua maniera anticlassica, non perde quella raffinatezza tanto amata e ricercata dai pittori di tutte le generazioni.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 257;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 87;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 88;
- E. Müntz, *Histoire de l'art pendant la Renaissance*, Paris 1895, p. 581;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- G. Copertini, *Il Parmigianino*, Parma 1932, p. 153;
- H. Bodmer, *Ludovico Carracci*, Burg 1939, p. 142;
- A. O. Quintavalle, *Parmigianino*, Milano 1948, pp. 153-154;
- G. J. Freedberg, *Parmigianino. His Works in Painting*, Cambridge 1950, p. 189;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 60-61, n. 102;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, p. 451;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 39.

English version

SAINT CATHERINE OF ALEXANDRIA AND ANGELS

COPY AFTER MAZZOLA FRANCESCO CALLED PARMIGIANINO

(Parma 1503 - Casalmaggiore 1540)

INVENTORY: 109

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The first mention of this small canvas of unknown provenance dates to 1693, when it was listed among the possessions of the Borghese family as a work by Francesco Mazzola, called Parmigianino (Inv. 1693). The attribution was repeated in the inventory of 1790 and confirmed by the compilers of the *Inventario Fidecommissario* of 1833. The painting is a variation of Parmigianino's *Madonna with the Long Neck* ([Uffizi Gallery, Florence, inv. no. 230](#)) and should not be confused with the lost work described by Domenico Montelatici in 1700 in the context of the Florentine collection: 'the wedding of the martyr St Catherine, with the Virgin Mary hold the Baby Jesus, who takes the saint's hand to put the ring on her finger' (Montelatici 1700). As the description shows, the last-named work represents a different episode in Catherine's life. In the work in question she is depicted in lieu of the Virgin, with the sword below her hand and the crown on her head. The fact that she is already wearing the ring, together with the absence of Mary and the young Jesus, makes it clear that this work cannot be the one described by Montelatici.

Regarding the artist, in 1928 Roberto Longhi proposed the name of Ludovico Carracci, dating the painting to 1580-90. His view was rejected by both Bodmer (1939), who labelled it as 'a work by the school of Parmigianino', and Paola della Pergola (1955), who for her part believed it to be a study, a free interpretation of the *Madonna with the Long Neck* by the master from Parma.

After being forgotten for decades, in 2006 the canvas appeared in the image catalogue of the Galleria Borghese as a 'variation on Parmigianino', which scholars believed to have been executed by the Bolognese painter Domenico Zampieri around 1610 (see Herrmann Fiore 2006).

While later critics have not examined this possible attribution, it does confirm that the canvas belongs to the tradition of painting of Emilia, where works of this calibre were admired and studied by local artists, who could not avoid having to measure up to such high-quality masterpieces. In fact, Francesco Mazzola's *Madonna with the Long Neck*, who here reappears in the guise of the virgin of Alexandria, has always represented an example of elegance and extravagance, which in spite of its anti-classical idiom retains that much beloved refinement which painters over the generations have sought to achieve.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 257;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 87;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 88;
- E. Müntz, *Histoire de l'art pendant la Renaissance*, Paris 1895, p. 581;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- G. Copertini, *Il Parmigianino*, Parma 1932, p. 153;
- H. Bodmer, *Ludovico Carracci*, Burg 1939, p. 142;
- A. O. Quintavalle, *Parmigianino*, Milano 1948, pp. 153-154;
- G. J. Freedberg, *Parmigianino. His Works in Painting*, Cambridge 1950, p. 189;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 60-61, n. 102;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, p. 451;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 39.

